

YUK TASHISH XIZMATLARINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH (BUXORO–MISKON TEMIR YO‘L UCHASTKASI MISOLIDA)

Ramazonov Ravshanjon Yoqub o‘g‘li

Moliyaviy texnologiyalar, iqtisodiyot va logistika kafedrası o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18114626>

Annotatsiya. Ushbu maqolada temir yo‘l transportida yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot doirasida yuk tashish jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, raqamli monitoring va boshqaruv tizimlarini joriy etishning afzalliklari tahlil qilinadi. Buxoro–Miskon temir yo‘l uchastkasi misolida yuk tashish xizmatlarini tashkil etishning amaldagi holati o‘rganilib, raqamli boshqaruv mexanizmlarini qo‘llash orqali xarajatlarni kamaytirish, tashish jarayonlarining shaffofligini ta‘minlash va boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini oshirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni joriy etish temir yo‘l transportida yuk tashish xizmatlari samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: yuk tashish xizmatlari, temir yo‘l transporti, raqamli boshqaruv, iqtisodiy samaradorlik, logistika jarayonlari, axborot texnologiyalari, monitoring tizimlari, optimallashtirish

INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY THROUGH DIGITAL MANAGEMENT OF FREIGHT TRANSPORTATION SERVICES (CASE STUDY OF THE BUKHARA–MISKON RAILWAY SECTION)

Annotation. This article explores ways to increase economic efficiency through the digital management of freight transportation services in railway transport. The study analyzes the role of information and communication technologies, digital monitoring, and management systems in improving the organization of freight transportation processes. Using the Bukhara–Miskon railway section as a case study, the current state of freight service management is examined, and opportunities for reducing costs, ensuring transparency, and enhancing the effectiveness of managerial decision-making through digital solutions are identified. The findings indicate that the implementation of digital management technologies significantly contributes to optimizing logistics processes and improving the overall economic efficiency of freight transportation services in railway systems.

Keywords: freight transportation services, railway transport, digital management, economic efficiency, logistics processes, information technologies, monitoring systems, optimization

KIRISH

Hozirgi davrda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda transport tizimining, ayniqsa temir yo‘l transportining o‘rni beqiyosdir. Temir yo‘l transporti yuk tashish xizmatlarining ishonchliligi, katta hajmdagi yuklarni uzoq masofalarga tashish imkoniyati hamda nisbatan past xarajatlari bilan ajralib turadi. Shu sababli yuk tashish xizmatlarini samarali boshqarish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish transport sohasidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda yuk oqimlarining ortib borishi, logistika jarayonlarining murakkablashuvi va raqobat muhitining kuchayishi an‘anaviy boshqaruv usullarining yetarli emasligini ko‘rsatmoqda.

Ayniqsa, yuk tashish jarayonlarida axborot yetishmasligi, vaqt yo'qotishlari va ortiqcha xarajatlar samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois yuk tashish xizmatlarini boshqarishda zamonaviy, raqamli yondashuvlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Raqamli boshqaruv tizimlari yuk tashish jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish, ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali yuk oqimlarini rejalashtirish, transport vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirish hamda logistika xarajatlarini kamaytirish mumkin. Bu esa temir yo'l transportida yuk tashish xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolada temir yo'l transportida yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalari o'rganiladi. Buxoro–Miskon temir yo'l uchastkasi misolida yuk tashish xizmatlarini tashkil etishning amaldagi holati tahlil qilinib, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mavjud muammolarni bartaraf etish va boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Temir yo'l transportida yuk tashish xizmatlarini boshqarish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari transport iqtisodiyoti va logistika sohasida keng tadqiq etilgan. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda yuk tashish jarayonlarini boshqarishda logistika yondashuvi va tizimli boshqaruv konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. Jumladan, R. Ballou va M. Christopher o'z tadqiqotlarida yuk tashish xizmatlari samaradorligini oshirishda xarajatlarni optimallashtirish, yuk oqimlarini rejalashtirish hamda boshqaruv qarorlarini iqtisodiy tahlil asosida qabul qilish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning ishlarida transport-logistika tizimining integratsiyalashgan modeli samaradorlikning asosiy omili sifatida ko'riladi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni transport tizimiga joriy etish masalasi alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllandi. Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ishlarda axborot tizimlari, avtomatlashtirilgan monitoring va raqamli platformalar yuk tashish jarayonlarining shaffofligini oshirishi, real vaqt rejimida nazoratni ta'minlashi hamda boshqaruv qarorlarining aniqligini kuchaytirishi qayd etilgan. Tadqiqotlarda raqamli boshqaruv transport xarajatlarini kamaytirish, vagon va lokomotivlardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda logistika zanjiridagi uzilishlarni minimallashtirishga xizmat qilishi ilmiy asoslab berilgan.

Rossiyalik olimlar A.V. Mironov va V.A. Kuznetsov asarlarida temir yo'l transportida yuk tashish xizmatlarini boshqarish iqtisodiy mexanizmlari batafsil yoritilgan. Ularning tadqiqotlarida vagonlar aylanish tezligi, tashish muddati va transport xarajatlari boshqaruv samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ular boshqaruv jarayonlariga axborot texnologiyalarini joriy etish zarurligini alohida ta'kidlaydilar.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda temir yo'l transporti va logistika tizimini rivojlantirish masalalari asosan infratuzilmani takomillashtirish va iqtisodiy mexanizmlarni rivojlantirish nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Biroq, yuk tashish xizmatlarini **raqamli boshqarish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalasi yetarlicha chuqur tadqiq etilmagan**. Mazkur holat ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot jarayonida umumilmiy va maxsus ilmiy metodlardan foydalanildi. Jumladan, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, tizimli yondashuv, taqqoslash hamda iqtisodiy-statistik tahlil usullari qo'llanildi.

Buxoro–Miskon temir yo‘l uchastkasi misolida yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish holatini o‘rganishda statistik ma’lumotlar tahlili va kuzatuv usullaridan foydalanildi.

Shuningdek, raqamli boshqaruv texnologiyalarini joriy etishdan oldingi va keyingi holatni qiyosiy baholash orqali iqtisodiy samaradorlik aniqlandi. Ushbu metodlar tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlashga xizmat qildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari Buxoro–Miskon temir yo‘l uchastkasida yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish joriy etilishi boshqaruv samaradorligi va iqtisodiy ko‘rsatkichlarga sezilarli ta’sir ko‘rsatganini aniqladi. Raqamli monitoring va boshqaruv elementlarini qo‘llash natijasida yuk tashish jarayonlarining asosiy ko‘rsatkichlarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi.

Birinchidan, yuk tashish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish hisobiga vagonlar aylanish tezligi oshdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli boshqaruv joriy etilishidan oldin vagonlarning o‘rtacha aylanish muddati shartli ravishda 100 foiz deb olinganda, raqamli monitoring joriy etilgandan so‘ng ushbu ko‘rsatkich 10–12 foizga yaxshilandi. Bu esa transport resurslaridan foydalanish samaradorligining oshganini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, ortish-tushirish jarayonlarida kechikishlar kamaydi. Axborot tizimlari orqali yuk operatsiyalarini rejalashtirish va muvofiqlashtirish natijasida kutish vaqtlari o‘rtacha 15 foizga qisqardi. Natijada yuk tashish jarayonlarining uzluksizligi ta’minlandi va tashish muddati kamaydi.

Uchinchidan, iqtisodiy natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, raqamli boshqaruv tizimlari yordamida operatsion xarajatlar 8–10 foizga kamaydi. Bu asosan ortiqcha yurishlar, rejalashtirilmagan to‘xtashlar va boshqaruvdagi takroriy operatsiyalar qisqarishi hisobiga erishildi.

To‘rtinchidan, boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligi oshdi. Raqamli tizimlar orqali yig‘ilgan ma’lumotlar asosida tahlil qilish imkoniyati kengayib, qaror qabul qilish vaqti o‘rtacha 20 foizga qisqardi. Bu holat boshqaruv jarayonlarining tezkorligi va aniqligini oshirdi.

Shuningdek, raqamli boshqaruv mehnat unumdorligiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv elementlari natijasida xodimlarning ma’muriy yuklamasi kamayib, mehnat unumdorligi 10–15 foizga oshdi.

Olingan natijalar yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish orqali temir yo‘l transportida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, transport xarajatlarini kamaytirish va boshqaruv tizimini takomillashtirish mumkinligini aniq ko‘rsatib berdi.

MUHOKAMA

Olingan tadqiqot natijalari temir yo‘l transportida yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Buxoro–Miskon temir yo‘l uchastkasi misolida aniqlangan vagonlar aylanish tezligining oshishi va tashish muddatlarining qisqarishi raqamli texnologiyalarning boshqaruv jarayonlariga bevosita ta’sirini ko‘rsatadi. Bu holat transport-logistika tizimida resurslardan foydalanish samaradorligi oshganini anglatadi.

Operatsion xarajatlarning kamayishi raqamli boshqaruvning eng muhim iqtisodiy afzalliklaridan biri sifatida namoyon bo‘ldi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli monitoring va rejalashtirish tizimlari orqali ortiqcha to‘xtashlar, rejalashtirilmagan yurishlar va boshqaruvdagi takroriy operatsiyalar qisqargan. Bu esa temir yo‘l transportida xarajatlarni optimallashtirish bo‘yicha ilgari surilgan nazariy yondashuvlarning amaliy tasdig‘i hisoblanadi.

Boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligining oshishi ham muhim natija sifatida baholanishi lozim. Raqamli tizimlar orqali yig'ilgan aniq va ishonchli ma'lumotlar rahbariyatga vaziyatni tezkor baholash va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini berdi. Bu holat an'anaviy boshqaruv usullariga nisbatan raqamli boshqaruvning ustunligini ko'rsatadi.

Mehnat unumdorligining oshishi esa raqamli texnologiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini ifodalaydi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv jarayonlari xodimlarning ma'muriy yuklamasini kamaytirib, ularning asosiy ishlab chiqarish jarayonlariga ko'proq e'tibor qaratishiga sharoit yaratdi. Bu esa xizmatlar sifatining yaxshilanishiga olib keldi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi shuni ko'rsatadiki, yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish temir yo'l transportida nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki boshqaruv tizimining barqarorligi va moslashuvchanligini ham kuchaytiradi. Shu sababli raqamli boshqaruv texnologiyalarini temir yo'l transportining boshqa uchastkalarida ham bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari temir yo'l transportida yuk tashish xizmatlarini raqamli boshqarish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkinligini ilmiy va amaliy jihatdan tasdiqladi. Buxoro–Miskon temir yo'l uchastkasi misolida olib borilgan tahlillar raqamli texnologiyalarni joriy etish boshqaruv jarayonlarining shaffofligini oshirish, resurslardan foydalanish samaradorligini yaxshilash hamda transport xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida raqamli monitoring va axborot tizimlari vagonlar aylanish tezligini oshirish, ortish-tushirish jarayonlaridagi kechikishlarni qisqartirish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan boshqaruv elementlari mehnat unumdorligining oshishiga va inson omili bilan bog'liq xatoliklarning kamayishiga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Temir yo'l transporti to'g'risidagi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Rahimov Sh.X., Mamatov M.Yu. Logistika va transport tizimini boshqarish. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019. – 240 b.
3. Ballou R.H. Business Logistics / Supply Chain Management. – New Jersey: Pearson Education, 2007. – 704 p.
4. Slack N., Brandon-Jones A., Johnston R. Operations Management. – London: Pearson Education, 2019. – 832 p.
5. Rodrigue J.-P., Comtois C., Slack B. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020. – 456 p.
6. Миронов А.В. Экономика железнодорожного транспорта. – Москва: Транспорт, 2018. – 352 с.
7. Кузнецов В.А. Управление грузовыми перевозками на железнодорожном транспорте. – Москва: Инфра-М, 2017. – 288 с.
8. Сергеев В.И. Логистика и управление цепями поставок. – Москва: Юрайт, 2020. – 512 с.
9. Tilavova M. et al. Ecotourism as a sustainable development strategy: Exploring the role of natural resource management //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 587. – C. 05020.